

Percepción de los estudiantes universitarios sobre el impacto de los CFDI en una exportación definitiva

P. Tamayo¹, T. S. Vázquez¹, R. V. Terrazas¹, C. Aguilar¹

¹Departamento de Gestión y Dirección de Empresas de la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guanajuato. Fraccionamiento el Establo, Guanajuato, Gto. CP. 36250, aeinegocios@gmail.com, ts.vazquezayala@ugto.mx, rv.terrazasotero@ugto.mx y c.aguilarbecerra@ugto.mx

Área de participación: Investigación educativa

Resumen

En las últimas décadas, el comercio exterior en México es una de las principales fuentes de crecimiento económico del país. Con esto, surge la facturación electrónica, donde el contador público tiene un papel importante, para verificar y apoyar todas las operaciones entre la empresa y el contribuyente. Este trabajo tiene como objetivo determinar la percepción del uso e importancia de los CFDI en las actividades de exportación definitiva y en las empresas con programas IMMEX. Se utilizó una muestra de 350 estudiantes de la licenciatura de contador público de diferentes universidades del estado de Guanajuato. La metodología utilizada fue cuantitativa, de tipo experimental, donde los resultados muestran una consistencia interna significativa del coeficiente alfa de Cronbach de 0.949. El principal hallazgo es que hay una asociación entre la competitividad en el desempeño profesional con el conocimiento y uso de los CFDI en la exportación.

Palabras clave: CFDI, comercio internacional, régimen definitivo, contador público

Abstract

In recent decades, foreign trade in Mexico has been one of the main sources of economic growth for the country. With this, electronic invoicing arises, where the public accountant has an important role, to verify and support all operations between the company and the taxpayer. This work aims to determine the perception of the use and importance of CFDI in definitive export activities and in companies with IMMEX programs. A sample of 350 public accountant students from different universities in the state of Guanajuato was used. The methodology used was quantitative, experimental, where the results show a significant internal consistency of the Cronbach's alpha coefficient of 0.949. The main finding is that there is an association between competitiveness in professional performance with the knowledge and use of CFDI in exports.

Key words: CFDI, international trade, definitive regime, public accouter

Introducción

En las empresas se ha vuelto fundamental la exportación e importación para su crecimiento. Gracias a esto pueden vender o comprar productos de cualquier parte del mundo y generar así algún beneficio; como vendedor al producir más ganancias por los productos o servicios ofrecidos, al igual que a tener un mayor alcance en el mercado; y al consumidor a tener una variedad de opciones a elegir cuando va a adquirir algún bien de acuerdo con sus necesidades.

Al realizar esta acción es necesario conocer aspectos legales, entre ellos los ordenamientos en el comercio exterior, tanto a nivel global, como son los acuerdos internacionales en materia comercial, y domésticos, que son normas jurídicas que se aplican en materia aduanera. Otro aspecto para considerar son las leyes administrativas, las cuales establecen políticas y generan facilidades para realizar actividades de comercio exterior; y por último las leyes fiscales que regulan la captación tributaria propias del comercio internacional [1].

En las últimas décadas el comercio exterior en México es una fuente esencial para el desarrollo económico del país, por ello se ha adaptado a las distintas normativas impuestas en materia fiscal para su control y administración con eficiencia y eficacia. Con ello, surge la necesidad de usar un documento que genere transparencia y seguridad a los actores en esta materia, siendo el caso de la facturación electrónica, donde el contador público tiene un actuar significativo, para comprobar y dar soporte a todas las operaciones entre la empresa y el cliente [2].

El perfil del contador público ya no solo se encuadra en el entorno nacional. En la actualidad, este profesionista contribuye de manera constante a las transiciones económicas, mismas que usualmente están vinculadas al

progreso y desenvolvimiento de las empresas también de índole internacional. Todo bajo el enfoque de atender las necesidades del mercado con la elaboración de estrategias claras que identifiquen en tiempo las variables que pueden conducir el surgimiento de posibles problemas como resultado de los constantes cambios de las organizaciones por las presiones de un planeta más interconectado. De ahí de resaltar la necesidad de comprender la facturación electrónica aplicada a la exportación.

La factura electrónica es significativa dentro de las actividades comerciales internacionales, no sólo por la obligación legal que poseen los involucrados de generarlas, sino también por la necesidad de su uso dentro del área administrativa y de control; de las empresas, para tener una vigilancia en sus ventas y sus compras; de la autoridad, para el monitoreo y evaluación de los productos que entran y salen por las aduanas, su composición y valor, al igual que las contribuciones que a estos se les atribuyen.

En México existe el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual es un organismo desconcentrado perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y el cual es el responsable de la recaudación fiscal tanto de personas físicas como morales. El SAT por medio del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) asiste a la autoridad a recibir potestades y capacidades ejecutivas, dentro de algunas de estas está la captación de impuestos [3] y [4]. Su importancia radica en que avala ante el SAT las operaciones y las transacciones realizadas, además con su aplicación se ayudó a simplificar procesos y a la disminución de errores [2].

El artículo 29 del Código Fiscal de la Federación (CFF) manifiesta que los contribuyentes deben emitir comprobantes fiscales. Se trata de documentos presentados por una persona física o moral a las autoridades tributarias para dejar evidencia fehaciente y permitir su verificación de un hecho o acto que ha realizado el contribuyente [5] y [6]. Estos documentos deben estar en formato digital junto con la firma electrónica avanzada del autor. También necesita un certificado para verificar la asociación entre el firmante y los datos generados para firmas digitales avanzadas [7].

En el caso de la deducción o acreditamiento de impuestos es importante contar con la evidencia del comprobante fiscal y que ésta contenga íntegramente los requisitos marcados en la ley, por ejemplo, seleccionar el correcto uso que se le dará al CFDI y añadir el impuesto que se está cobrando por el producto o servicio ofrecido. La firma autógrafa que BBVA define como “aquella que es trazada en un documento por una persona con su puño y letra, es decir, escrita directamente por su autor” [8], se sustituye por la firma electrónica avanzada, la cual es respaldada por el certificado vigente y así se pueda poseer la misma fuerza probatoria [7].

El CFDI es de gran ayuda, ya que posibilita un eficiente control de la información, al igual que dar seguimiento a las actuaciones efectuadas por los contribuyentes, debido que al crearlo se generan dos archivos, un PDF y un archivo en formato XML y gracias a esto se pueden identificar los CFDI. La función del archivo PDF es ser una representación impresa del comprobante fiscal para evidenciar su existencia, en cambio, el formato XML podemos sugerir que es el CFDI, dado que es el formato permitido por el SAT para realizar trámites, aclaraciones, etc., puesto que su lectura por medio de computadora es más rápida y sencilla, además de que posee una encriptación que le permite no ser alterado e interceptado logrando así erradicar fraudes fiscales o robo de identidad.

El PDF (Portable Document Format) que en español es “Formato Portátil de Documento” es un formato de documento portátil que sirve para intercambiar documentos, sin importar el sistema operativo, software o hardware, y que respeta el formato del archivo original [9]. El SAT define a el archivo XML (Extensible Markup Language) que en español sus siglas significan “Lenguaje de Marcado Extensible”, como “un formato simple basado en texto para representar la información de manera estructurada: documentos, datos, configuraciones, libros, transacciones, facturas, y mucho más.” Resaltan cuatro objetivos de diseño: que se pueda emplear directamente en Internet, que sea legible por un humano, que sea razonablemente claro, y debe ser formal y conciso [10].

Las descripciones de información que deben de llevar los CFDI según el Anexo 20, el cual comenzó a formar parte de la Resolución Miscelánea Fiscal por primera vez en el 2004, a la letra indica: versión, serie, folio, fecha, sello, forma de pago, no certificado, certificado, condiciones de pago, subtotal, descuento, moneda, tipo de cambio, total, tipo de comprobante, método de pago, lugar de expedición, confirmación, RFC, nombre, residencia fiscal, uso de CFDI, concepto, clave del producto o servicio, número de identificación, cantidad, clave, unidad, descripción, valor unitario, importe descuento, base, impuesto retenido y/o trasladado, factor, tasa o cuota, importe [11]. Estos mismos requisitos se encuentran desglosados dentro del artículo 29-A del CFF [12].

La importancia de este documento radica en que con base en él se establecerán los impuestos pertinentes cuando sea el caso de identificar si una mercancía obtiene los beneficios de un tratado comercial o no. beneficios de un tratado comercial o no. Un ejemplo de estos, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) es la eliminación de condiciones y barreras comerciales [13], mismas que pueden ser desde una reducción en el

porcentaje de los impuestos, hasta la exención de estos.

Para comprender el significado de los comprobantes digitales es necesario conocer su historia. Antes del 2004, las facturas se redactaban en papel y debían conservarse como documento complementario durante al menos 5 años si así lo solicitaban las autoridades fiscales. Posteriormente, en el mismo año, aparecieron las facturas electrónicas, acompañadas de la publicación del Anexo 20, norma técnica que especifica la estructura, formato y sintaxis que deben tener los comprobantes fiscales digitales (CFDI).

En el año 2010 se empezó a utilizar el término CFD y es en el 2011 cuando se da inicio del uso del CFDI. Para el 2014 ya era obligatorio manejar el CFDI como comprobante fiscal y al llegar el 2015 se hizo obligatorio para el ámbito fiscal, esto conllevó a que se realizarán actualizaciones en el Anexo 20. Conforme fueron transcurriendo los años, se realizaron cambios al CFDI y para el 2017 surge la versión 3.3 con el propósito de obtener un significativo aumento en el control tributario, teniendo nuevamente que efectuar modificaciones al Anexo 20, y como dato, en este mismo año surge el Complemento de Comercio Exterior. Otro hecho importante se da en 2018 cuando se informa que los contribuyentes deben tener buzón tributario por si se requiere notificar la aceptación o cancelación de los CFDI [11] y [14].

La Ley Aduanera en su artículo 90 manifiesta que toda mercancía que ingrese o salgan del país, podrán utilizar alguno de los regímenes aduaneros, verbigracia el régimen definitivo, temporal, entre otros [15]. Un régimen aduanero “es el tratamiento aplicable por la aduana a las mercancías sujetas al control aduanero” (Asociación Latinoamericana de Integración, 1985, p.1) [16]. Por lo tanto, el régimen aduanero es el conglomerado de procedimientos que se efectúan para darle un fin aduanero a las mercancías mediante un pedimento, cabe destacar que es imperativo para cualquier artículo que ingrese o abandone el país tener un régimen.

La obligación de CFDI en el área del comercio exterior se extiende por el momento a las exportaciones tanto en el régimen definitivo y en las operaciones de empresas con un programa IMMEX (Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación). Por otro lado, debemos señalar que existirán operaciones en las cuales además de necesitar un CFDI, deberán de emitir a la par un complemento de este, al cual en la práctica se le llama “*complemento de comercio exterior*”.

Este complemento tiene la función de poder explicar a mayores rasgos la mercancía a comerciar, así asimismo el identificar al comprador/vendedor, y será utilizado cuando los bienes a exportar vayan a ser objeto de enajenación, o sean enviados con enajenación a título gratuito [17]. Las operaciones que lo necesitarán son aquellas que se encuentren englobadas en los supuestos mencionados con anterioridad. Dentro de estos se menciona que:

1. Cuando se trate de una venta o enajenación, que según lo marca el artículo 14° del CFF [18], será porque al momento de enviar o transmitir esa mercancía, vas a recibir algún pago o remuneración por ella [19]. Un ejemplo de estas serían todas las operaciones que en sus pedimentos utilizarán la clave A1, las cuales se encuentran propiamente dentro del ya mencionado régimen definitivo.
2. Cuando sean enajenados en título gratuito, esto significa que no reciben remuneración alguna a cambio de ella. Aquí pueden tomarse dos opciones, usar el CFDI del *tipo ingreso* sin mencionar al propietario de la mercancía ni el motivo de traslado; o del *tipo traslado* mencionando al propietario y el tipo de traslado [20].

Bajo este contexto el objetivo de investigación es conocer la percepción de estudiantes en la licenciatura de contador público dentro del estado de Guanajuato sobre el uso e importancia del CFDI en las operaciones de exportación definitiva.

Metodología

Participantes

En el estudio colaboraron 350 alumnos de la carrera de Contador Público de 14 universidades tanto pública como privadas de una población de 6,453 estudiantes de la licenciatura de Contador Público del estado de Guanajuato, extraídos de la base de datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Se aplicó el método aleatorio simple. El nivel de confianza fue de un 95% con un margen de error de 4.09%, y una probabilidad de éxito de un 80%.

Instrumento

Se generaron 18 reactivos, los reactivos se construyeron tomando en cuenta la revisión bibliográfica del presente artículo: después se realizó la prueba de comprensión de la población objetivo. La escala utilizada en 17 reactivos fue la de Likert de 1 a 5, con los siguientes criterios: «nada» con valores de 1, «poco» 2, «algo» 3, «suficiente» 4, y «bastante 5» y en un 1 reactivo se redactó con una respuesta dicotómica de sí y no.

Diseño y procedimiento

Se utilizó un diseño cuantitativo, de tipo no experimental y transversal, se contactaron a las universidades vía telefónica y por correo electrónico para solicitar su apoyo compartiendo la encuesta entre sus estudiantes de la carrera, a quienes se le informó sobre la investigación y sus implicaciones. Después de obtener la autorización por parte del respectivo directivo de cada universidad, los estudiantes aceptaron participar de manera voluntaria y respondieron de forma anónima el cuestionario. El proceso de aplicación del cuestionario se realizó mediante Google Forms que asegura la confidencialidad y el anonimato.

Análisis de los datos

El tratamiento estadístico se realizó con el programa SPSS® 25.0 para Windows®, se estimaron estadísticos descriptivos por *ítem*, alfa de Cronbach si se elimina el *ítem* y se realizó la prueba de discriminación entre el percentil 25 y el percentil 75, finalmente se aplicó la correlación bivariado de Pearson.

Resultados y discusión

Se obtuvo una consistencia interna significativa, el coeficiente de Cronbach fue 0.949, las apreciaciones estuvieron en la media de 2.77 con una desviación estándar de 0.914. Es decir, la percepción de estudiantes en la licenciatura de contador público dentro del estado de Guanajuato sobre el uso e importancia del CFDI en las operaciones de exportación definitiva y en las empresas con programas IMMEX se encontró entre poco y algo (Véase la tabla 1).

Tabla 1. Consistencia interna de las respuestas de los estudiantes (n = 350).

Número de variables 18, α total = .949, M_{total} = 2.77 y DE = total .914	Alfa si se elimina el ítem	M	DE
1. Conozco lo que es un CFDI.	0.942	2.82	0.911
2. Conozco las partes de un CFDI.	0.945	3.23	1.209
3. Conozco el fundamento legal referente a los CFDI.	0.944	2.89	1.174
4. Sé cuál es la versión del CFDI que se utiliza actualmente.	0.945	2.95	1.340
5. Conozco quiénes están obligados a expedir un CFDI.	0.944	3.40	1.278
6. Sé cuál es el documento que se utiliza como guía para el llenado de un CFDI.	0.944	2.90	1.281
7. Conozco cuáles son los usos del CFDI dentro de la materia fiscal.	0.944	3.29	1.239
8. Conozco las diferencias que hay entre un PDF y XML.	0.947	3.53	1.208
9. Conozco las infracciones fiscales que se cometen por no usar / no llenar correctamente un CFDI.	0.944	2.91	1.229
10. Sé lo que es el programa IMMEX.	0.947	2.05	1.159
11. Conozco lo que es un régimen aduanero.	0.948	2.71	1.139

Continuación de la Tabla 1.

12. Sé cuándo debo utilizar un CFDI en materia de comercio exterior.	0.944	2.33	1.137
13. Conozco el funcionamiento /uso del CFDI dentro del comercio exterior.	0.945	2.33	1.109
14. Sé lo que es un pedimento.	0.947	2.75	1.172
15. Sé que es un complemento de comercio exterior.	0.947	2.32	1.130
16. Tengo conocimiento de cómo se llena un CFDI para exportación.	0.946	2.02	1.062
17. ¿Considera que debe ser obligatorio en la carrera de Contador Público impartir mínimo una materia sobre el comercio exterior?	0.952	1.02	0.140
18. ¿Considera que el conocimiento del uso del CFDI en las operaciones aduaneras le permite ser competitivo en su profesión?	0.952	1.03	0.167

Fuente: Elaboración propia.

Las valoraciones promedio del grupo bajo fueron menores que las otorgadas por el grupo alto, a excepción del último ítem donde hubo una pequeña diferencia. Además, se observó que el grupo bajo presentó menos variabilidad en comparación con el grupo alto (Tabla 2). La diferencia que permite la comparación entre estos grupos es que los del grupo bajo tienen una percepción que está en el rango de nada y poco conocimiento sobre el uso e importancia del CFDI en las operaciones de exportación definitiva y en las empresas con programas IMMEX. En cambio, el grupo alto manifestó algo o suficiente conocimiento sobre el tema.

Tabla 2. Comparación del grupo bajo con el grupo alto por factor de las respuestas de los estudiantes (n Grupo bajo = 85 y n Grupo alto = 85 con un 95% de intervalo de confianza y $gl = 168$)

Ítems	Mb	DE	Ma	DE	t de Student
1. Conozco lo que es un CFDI.	1.62	0.341	4.00	0.406	-41.273
2. Conozco las partes de un CFDI	1.82	0.743	4.39	0.742	-22.528
3. Conozco el fundamento legal referente a los CFDI	1.54	0.609	4.12	0.778	-24.052
4. Se cuál es la versión del CFDI que se utiliza actualmente	1.45	0.646	4.29	0.857	-24.469
5. Conozco quiénes están obligados a expedir un CFDI	1.81	0.809	4.59	0.589	-25.663
6. Sé cuál es el documento que se utiliza como guía para el llenado de un CFDI	1.46	0.646	4.24	0.684	-27.199
7. Conozco cuáles son los usos del CFDI dentro de la materia fiscal	1.76	0.684	4.47	0.628	-26.858
8. Conozco las diferencias que hay entre un PDF y XML	2.32	1.126	4.53	0.609	-15.932
9. Conozco las infracciones fiscales que se cometen por no usar / no llenar correctamente un CFDI	1.54	0.682	4.18	0.759	-23.811
10. Sé lo que es el programa IMMEX	1.18	0.492	3.18	1.177	-14.454
11. Conozco lo que es un régimen aduanero.	1.86	0.953	3.75	0.912	-13.241
12. Sé cuándo debo utilizar un CFDI en materia de comercio exterior.	1.27	0.497	3.61	0.860	-21.719
13. Conozco el funcionamiento /uso del CFDI dentro del comercio exterior.	1.25	0.460	3.54	0.880	-21.288

Continuación de la Tabla 2.

14. Sé lo que es un pedimento.	1.79	0.977	3.87	0.784	-15.329
15. Sé que es un complemento de comercio exterior.	1.41	0.712	3.47	0.946	-16.031
16. Tengo conocimiento de cómo se llena un CFDI para exportación.	1.20	0.483	3.16	0.998	-16.335
17. ¿Considera que debe ser obligatorio en la carrera de Contador Público impartir mínimo una materia sobre el comercio exterior?	1.04	0.186	1.01	0.108	1.009

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados de la correlación muestran que existe una asociación entre la competitividad del ejercicio profesional con el conocimiento y uso del CFDI en las operaciones de exportación. Las principales variables que influyen conocer la versión actual del CFDI con una relación del 0.908, de igual manera es notorio el conocer las infracciones fiscales por el incorrecto uso o llenado de un CFDI con una correlación del 0.823, así como conocer de manera efectiva el uso y funcionamiento de un CDFI que denota una correlación de 0.830 (Véase tabla 3).

Tabla 3. Análisis de correlación entre el CDFI con el nivel de competitividad profesional del contador público en operaciones de exportación.

(n= 350)

Ítems	r
1. Conozco lo que es un CFDI.	0.533*
2. Conozco las partes de un CFDI	0.540*
3. Conozco el fundamento legal referente a los CFDI	0.797**
4. Se cuál es la versión del CFDI que se utiliza actualmente	0.908**
5. Conozco quiénes están obligados a expedir un CFDI	0.207
6. Sé cuál es el documento que se utiliza como guía para el llenado de un CFDI	0.622*
7. Conozco cuáles son los usos del CFDI dentro de la materia fiscal	0.421
8. Conozco las diferencias que hay entre un PDF y XML	0.073
9. Conozco as infracciones fiscales que se cometen por no usa / no llenar correctamente un CFDI	0.823**
10. Sé lo que es el programa IMMEX	0.682*
11. Conozco lo que es un régimen aduanero.	0.267
12. Sé cuándo debo utilizar un CFDI en materia de comercio exterior.	0.936**
13. Conozco el funcionamiento /uso del CFDI dentro del comercio exterior.	0.830**
14. Sé lo que es un pedimento.	0.133
15. Sé que es un complemento de comercio exterior.	0.278
16. Tengo conocimiento de cómo se llena un CFDI para exportación.	0.959**
17. ¿Considera que debe ser obligatorio en la carrera de Contador Público impartir mínimo una materia sobre el comercio exterior?	0.067
**p ≤ 0.5 *p < 0.5	

Fuente: Elaboración propia.

Trabajo a futuro

La investigación muestra las áreas de oportunidad que se presentan en los distintos planes curriculares de la licenciatura de Contador Público en correlación con conocimientos de comercio exterior. Estos van desde la profundización en el uso de otras herramientas fiscales en operaciones internacionales tanto para las empresas privadas como para el sector público. Asimismo, tomar en cuenta cuáles serían las afectaciones a estas operaciones con la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México, y cuál es el trabajo y relevancia de los contadores en ellas. De igual manera, para que el profesionista en el campo contable realice un adecuado control administrativo de las operaciones internacionales, desde el enfoque de la exportación, de una empresa. Sobre todo, cuando la internacionalización del empresario es cada vez mayor.

Conclusión

El éxito de esta investigación respalda matemáticamente los resultados en materia de conocimiento y usos del CFDI de exportación que hasta este momento se muestran en los grupos estudiados es de un nivel bajo en relación al conocimiento sobre el uso e importancia del CFDI en las operaciones de exportación definitiva y en las empresas con programas IMMEX, ello representa una reflexión para modificar los programas de estudios de Contador Público y dar énfasis a materias relacionadas con las operaciones de salida de mercancías, para que los egresados enfrenten con éxito el nuevo entorno internacional. En suma, por medio del presente trabajo se denota entonces la importancia y necesidad que tienen las universidades de modificar y mejorar sus planes curriculares. Esto ayudará a que los estudiantes tengan un mayor alcance de conocimientos tanto teóricos como prácticos, y esto a su vez los hará más competitivos en el área laboral. Es de reconocer que lo presentado tiene la limitante de solo abarcar el estado de Guanajuato, es importante continuar con la investigación a nivel nacional.

Referencias

- [1] Máster Logística (2021, 15 de junio). Los aspectos legales del comercio internacional. Recuperado de: <https://www.masterlogistica.es/aspectos-legales-del-comercio-internacional/>
- [2] Todo CFDI (2021, 30 de mayo). *¿Qué es un CFDI?*. Recuperado de: <https://www.cfdi.org.mx/>
- [3] Ley del Servicio de Administración Tributaria (2018). *¿Qué es el SAT*. Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/93_041218.pdf
- [4] Ley del Servicio de Administración Tributaria (2018). *Atribuciones del SAT*. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/93_041218.pdf
- [5] Código Fiscal de la Federación (2021). *Obligación de expedir comprobantes fiscales*. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_230421.pdf
- [6] Suprema Corte de Justicia de la Nación (2018). *Comprobantes fiscales. Conforme al artículo 29-a, fracción V, del código fiscal de la federación (vigente en 2008 y 2012)*. Recuperado de: <https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=27553&Tipo=2#:~:text=Los%20comprobantes%20fiscales%20digitales%20sirven,gravado%20por%20una%20contribuci%C3%B3n%20y> (Consultado el 7 de junio de 2021)
- [7] Código Fiscal de la Federación. (2021). *Documentos digitales*. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_230421.pdf
- [8] BBVA (2021, 10 de junio). *Firma autógrafa*. [Página web]. Recuperado de: https://www.bbva.mx/educacion-financiera/f/firma_autografa.html#:~:text=La%20firma%20aut%C3%B3grafa%20es%20aquella,escrita%20directamente%20por%20su%20autor. (Consultado el 10 de junio de 2021)

- [9] Acrobat Adobe (2021, 11 de junio). *¿Qué es un PDF? Formato de documento portátil*. [Página web]. Recuperado de: <https://acrobat.adobe.com/mx/es/acrobat/about-adobe-pdf.html>
- [10] Servicio de Administración Tributaria (2020). *Guía Básica de Características de archivos .XML*. [Documento en línea]. Recuperado de <https://www.sat.gob.mx/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1461173762090&ssbinary=true>
- [11] Servicio de Administración Tributaria (2020). *Anexo 20 Guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales por Internet*. [Documento en línea]. Recuperado de: <http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/GuiaAnexo20.pdf> pp. 5-25.
- [12] Código Fiscal de la Federación (2021). *Requisitos de los comprobantes fiscales digitales*. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_230421.pdf
- [13] Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, (10 julio 2019). "Tratados comerciales, un punto a favor de México". [Entrada de blog]. Descargado de: <https://www.gob.mx/agricultura/articulos/tratados-comercialesun-punto-a-favor-de-mexico?idiom=es>
- [14] Morales Aguilar, Z. & Hernández Caro, J.C. (2017). Evolución de los comprobantes fiscales de impresos a digitales. (Tesis de maestría). Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Recuperado de: <https://repositorioinstitucional.buap.mx/handle/20.500.12371/187> p.89
- [15] Ley Aduanera (2020). Disposiciones comunes de los regímenes aduaneros. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/12_241220.pdf
- [16] Asociación Latinoamericana de Integración (1985). Glosario de términos aduaneros internacionales del Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas / ALADI. Secretaría General, Consejo de Cooperación Aduanera. Recuperado de: http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/SEC_di/0100/133_Add_001.pdf p.1
- [17] Ortiz, A. (2021, 11 de junio) "Factura electrónica | Qué es el CFDI y cómo funciona en el comercio exterior". [Entrada de blog]. Drip Capital. Recuperado de: <https://www.comercioyaduanas.com.mx/aduanas/aduanasmexico/regimenes-aduaneros/>.
- [18] Código Fiscal de la Federación (2021). z Art. 14. Enajenación de los bienes. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_230421.pdf
- [19] Gonzales, D. [AudiCo Comercio Exterior], "*CFDI'S en Operaciones de Comercio Exterior*". Descargado de: <https://www.youtube.com/watch?v=s2pvovFW3gc>, 2021/04/20/ 2021.
- [20] Bind ERP (2021, 11 de junio). "¿Qué es el complemento de comercio exterior?". [Página web] Recuperado de: <https://blog.bind.com.mx/complemento-comercio-exterior>